

В.В. Мартынов, Т.В. Никулина

ОБ УЧАСТИИ В РАБОТЕ XVI СЪЕЗДА РУССКОГО ЭНТОМОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

Государственное бюджетное учреждение «Донецкий ботанический сад»

Представлен обзор работы XVI Съезда Русского энтомологического общества, проходившего с 22 по 26 августа 2022 года на базе биологического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, в котором приняли участие представители 4 государств. На 15 секциях было заслушано 280 докладов и представлено 81 стендовое сообщение, в подготовке которых участвовало 650 ученых из 200 научных и научно-образовательных организаций. Приведена информация об основных направлениях работы съезда, наиболее интересных докладах и результатах.

Ключевые слова: Русское энтомологическое общество, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, съезд, резолюция

Цитирование: Мартынов В.В., Никулина Т.В. Об участии в работе XVI Съезда Русского энтомологического общества // Промышленная ботаника. 2022. Вып. 22, № 3–4. С. 90–94. DOI: 10.5281/zenodo.7790870

XVI Съезд Русского энтомологического общества проходил с 22 по 26 августа 2022 года на базе биологического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (далее – МГУ) (рис. 1). Организацией форума занимались сотрудники, аспиранты и студенты кафедры энтомологии МГУ – крупнейшего отечественного центра подготовки профессиональных энтомологов.

Для участия в Съезде было подано 656 предварительных заявок, зарегистрировались 282 участника. До открытия съезда был опубликован сборник, включающий тезисы 397 докладов 643 авторов из 15 стран. Очное участие в работе съезда приняли энтомологи из четырех стран.

Съезд проходил в атмосфере творческого общения, в ходе которого участники делились своими научными достижениями и опытом работы. На 15 секциях было заслушано 280 докладов и представлено 81 стендовое сообщение, в подготовке которых участвовало 650 ученых-энто-

мологов, биофизиков, биохимиков, генетиков, математиков и микологов из 200 научных и научно-образовательных организаций.

Съезд открыл Президент Русского энтомологического общества д.б.н., профессор Андрей Витимович Селиховкин докладом на тему «Вспышки массового размножения вредителей леса на северо-западе России: причины, значение, прогноз», в котором были рассмотрены наиболее актуальные проблемы защиты таежных лесов от вредителей.

Донецкую Народную Республику на форуме представляли сотрудники лаборатории проблем биоинвазий и защиты растений ГБУ «Донецкий ботанический сад» к.б.н., доцент Владимир Викторович Мартынов и к.б.н. Татьяна Владимировна Никулина, выступившие с докладами, посвященными биологии опасных инвазивных видов – каштановой минирующей моли *Cameraria ohridella* Deschka et Dimić, 1986 (Lepidoptera: Gracillariidae) и жука-зерновки *Acanthoscelides*

Рис. 1. Президент Русского энтомологического общества д.б.н., проф. А.В. Селиховкин приветствует участников XVI Съезда Русского энтомологического общества (г. Москва, 22 августа 2022 г.)

Fig. 1. President of the Russian Entomological Society, Doctor in Biology, Professor A. V. Selikhovkin delivered a welcome speech to the participants of the XVI Congress of the Russian Entomological Society (Moscow, August 22, 2022)

pallidipennis (Motschulsky, 1874) (Coleoptera: Chrysomelidae: Bruchinae). Отдельный доклад, подготовленный совместно с коллегами из Южного научного центра РАН (г. Ростов-на-Дону), был посвящен созданию определителя пластинчатоусых жуков (Coleoptera: Scarabaeoidea) европейской части России. Все доклады были с интересом восприняты участниками съезда и вызвали оживленную дискуссию.

Помимо работы на заседаниях форума, участникам съезда удалось познакомиться с научными материалами коллег с кафедры энтомологии и коллекциями Зоологического музея МГУ, обменяться опытом и приобрести интересные справочные издания.

В свободное от мероприятий съезда время был осуществлен ряд экскурсий по зеленым насаждениям г. Москвы для сбора научного материала. Прежде всего был обследован старейший в Европе очаг ясеновой изумрудной златки (*Agrilus planipennis* Fairmaire), функционирующий с 2003 г. Пораженные деревья ясеня пенсильванского (*Fraxinus pennsylvanica* Marsh.) отмечены во всех обследованных насаждениях (рис. 2). Появление данного вида на территории Донбасса ожидается в ближайшем будущем и полученный опыт выявления и идентификации поражений окажется востребованным при обследовании насаждений в регионе.

Особое внимание было уделено каштановой минирующей моли (*C. ohridella*) и комплексу микопатогенов, поражающих филлосферу конского каштана обыкновенного (*Aesculus hippocastanum* L.) (рис. 3). Для проведения сравнительного статистического анализа собран гербарный материал (70 гербарных листов) в городских насаждениях различной конструкции.

В завершении конференции принята резолюция, направленная в ряд министерств и ведомств Правительства Российской Федерации, в которой отражены основные достижения и проблемы развития энтомологии в России на современном этапе.

Участниками съезда было отмечено, что инвентаризация энтомофауны России не утратила актуальности, особенно в условиях стремительного сокращения биоразнообразия в наиболее освоенных регионах. Достоверные знания о таксономическом составе фауны, ее пространственном распределении и динамике необходимы как при изучении природных комплексов, так и для проведения хозяйственной деятельности в естественной среде или агроландшафте. В работе систематиков на фоне применения современных методов и подходов остаются актуальными базовые принципы – документирование результатов материалом, прежде всего в центральных национальных коллекциях, и соблю-

Рис. 2–3. Опасные инвазивные вредители парковых насаждений г. Москвы (Раменский р-н, Воробьевы горы): 2 – ясень пенсильванский, усыхающий в результате поражения ясеневой изумрудной узкотелой златкой (*Agrilus planipennis*); 3 – массовое поражение листьев конского каштана обыкновенного каштановой минирующей молью (*Cameraria ohridella*) и комплексом грибов

Fig. 2–3. Dangerous invasive pests of parkland in Moscow (Ramensky district, Vorobiovy Gory): 2 – *Fraxinus pennsylvanica*, dry due to damage caused by emerald ash borer (*Agrilus planipennis*); 3 – mass damage to the leaves of *Aesculus hippocastanum* by horse-chestnut leaf miner (*Cameraria ohridella*) and a fungal complex

дение правил номенклатуры и этики исследований. Благодаря появлению и повышению доступности новейших методов исследований важным направлением стало использование насекомых как модельных объектов для решения комплексных междисциплинарных научных задач в таких областях, как функциональная морфология, нейробиология (в том числе коннектомика), биофизика (в том числе физика полета насекомых), генетика, эволюционная биология, палеонтология и фундаментальная экология.

В области сельскохозяйственной энтомологии отмечены важность разработки и внедрения направленных на стабилизацию агроэкосистем методов защиты растений с использованием принципиально новых технологий мониторинга и молекулярно-генетических методов селекции, со-

вершенствования методов прогнозирования появления вредителей и их своевременного обнаружения, а также уменьшения пестицидной нагрузки и усиления контролирующей роли природных популяций энтомофагов. Акцентировано внимание на необходимости создания новых биопрепаратов и селекции сельскохозяйственных культур, синтезирующих вещества, которые привлекают хищников и паразитоидов.

Участники съезда подчеркнули актуальность изучения резистентных популяций экономически значимых фитофагов, формирующихся в результате бесконтрольного применения пестицидов. Вместе с тем, действующие нормативные документы, регулирующие защиту растений, нередко ограничивают возможность проведения эффективных мероприятий по контролю

плотности популяций аборигенных видов вредителей и распространения инвайдеров. Более того, нормативная база в системе защиты леса в ряде случаев лишь способствует размножению вредителей.

Многими специалистами, связанными с решением прикладных задач по защите растений, отмечено повышение экономического, экологического и социального ущерба от инвазий насекомых, в связи с чем исследование инвазионного процесса признано важным направлением в сельскохозяйственной и лесной энтомологии. Отмечена необходимость активизации исследований биологии инвазивных видов во вторичном ареале.

Важным аспектом энтомологических исследований по-прежнему остается координация работ между коллективами разных ведомств, направленных на создание общедоступных информационных ресурсов, необходимых для изучения членистоногих, вредящих здоровью и хозяйственной деятельности человека, включая инвазивные виды. Основными задачами информационных систем является обеспечение видовой идентификации, а также мониторинг границ ареалов и численности насекомых и клещей, имеющих медицинское и фитосанитарное значение на территории России и сопредельных стран.

Одной из ключевых проблем в накоплении и реализации знаний о насекомых остается недостаток квалифицированных кадров, в первую очередь энтомологов-систематиков, способных достоверно определять видовую принадлежность насекомых, без чего невозможно адекватное решение ни теоретических, ни практических задач. В России по-прежнему не хватает специалистов в области сельскохозяйственной, лесной и медицинской энтомологии. Обращает на себя внимание также отсутствие квалифицированных кадров в структурах управления разных областей прикладной энтомологии.

Особую обеспокоенность участников съезда вызывает угрожающее состояние ряда государственных коллекций насекомых, фонды которых неизбежно сокращаются без постоянного вложения средств и привлечения дополнительных кадров. Чрезвычайно важно обеспечить условия хранения коллекций на современном уровне. Необходимо кардинально изменить подход к оценке труда специалистов, занятых сохранением и развитием коллекций.

Участники съезда призывают министерства и ведомства Правительства Российской Федерации обратить внимание на необходимость всестороннего привлечения ученых-энтомологов к разработке нормативных документов, определяющих методы и порядок проведения мероприятий по защите растений, и в особенности по защите леса. В классических университетах и специализированных вузах необходимо сформировать профили подготовки энтомологов и специалистов по защите растений. Съезд обращается с просьбой к Министерству науки и высшего образования, Министерству природных ресурсов и экологии, Министерству сельского хозяйства, Министерству здравоохранения Российской Федерации и Российскому научному фонду об оказании первоочередной поддержки перечисленным научным направлениям энтомологии.

Теоретические и прикладные вопросы, поднятые участниками съезда и отраженные в резолюции, в полной мере актуальны и для Донецкой Народной Республики.

По результатам отчетно-выборного собрания РЭО, проведенного в рамках съезда, на должность Президента Русского энтомологического общества на следующие пять лет был переизбран д.б.н., профессор А.В. Селиховкин.

Благодарности. Поездка состоялась благодаря содействию Общественной организации «Русский центр».

Поступила в редакцию: 26.10.2022

UDC 061.3:57.025

**ABOUT PARTICIPATION IN THE XVI CONGRESS
OF THE RUSSIAN ENTOMOLOGICAL SOCIETY**

V.V. Martynov, T.V. Nikulina

Public Budgetary Institution «Donetsk Botanical Garden»

The paper reviews the work of the XVI Congress of the Russian Entomological Society, hosted on August 22 to 26, 2022 by the Faculty of Biology of the M.V. Lomonosov Moscow State University, and attended by representatives of four countries. Congress had 15 section sessions where 280 contributions and 81 posters were presented, the authorship of these contributions involving 650 scientists from 200 scientific and educational organizations. Information is given on the main directions of the work of the Congress, the most interesting reports and results.

Key words: Russian Entomological Society, M.V. Lomonosov Moscow State University, congress, resolution

Citation: Martynov V.V., Nikulina T.V. About participation in the XVI Congress of the Russian Entomological Society // *Industrial Botany*. 2022. Vol. 22, N 3–4. P. 90–94. DOI: 10.5281/zenodo.7790870
